

Аҳоли турмуш сифати кўрсаткичлари ва уни ошириш йўллари.

ЎзМУ доц. Джуманова Р.Ф.

Калит сўзлар.

Аҳоли турмуш даражаси, яшаш сифати, яшаш минимуми, минимал истеъмол бюджети, аҳоли турмуш даражаси, аҳоли даромадлари, табақаланиш, мезонлар, мулкдорлар ўрта синфи шаклланиш хусусиятлари.

Ключевые слова.

Уровень жизни населения, качество жизни, прожиточный минимум, минимальный потребительский бюджет, понятие качество жизни населения, доходы населения, диверсификация, критерии, средний класс собственников.

Key words

Standard of living of the population, quality of life, subsistence minimum, minimal consumer basket, the concept of the living standard of the population, population income, diversification, criteria, middle class of owners.

Аҳоли турмуш даражасини ошириш бозор иқтисодиётининг пировард мақсади ва давлат ижтимоий сиёсатининг устувор йўналишларидан биридир. Ушбу мақсадга эришиш воситаси сифатида ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши, макро ва микро даражада тақсимлаш механизмини такомиллаштириш ҳисобланади. Аҳоли турмуш даражасини ошириш иқтисодий ўсишнинг натижаси ҳисоб бўлибгина қолмасдан ланибгина қолмасдан, ЯИМ ўсишининг муҳим омили ҳисобланади.

Аҳоли турмуш даражасини ифодаловчи «аҳоли фаровонлиги», «яшаш шароитлари», «турмуш тарзи», «турмуш сифати» тушунчалари қўлланилади. Аҳоли фаровонлиги категорияси инсон эҳтиёжларининг ошиши, ҳаёт фаолиятидаги асосий муҳит: ишда, истеъмолда, ижтимоий-сиёсий ҳаётда уларни қондириш йўллари ва шарт-шароитларни ўзида акс эттиради.

Иқтисодий адабиётда яшаш шароитлари дейилганда, аҳолининг яшаш фаолиятидаги бевосита объектив шароитлар: бандлик, иш ҳақи ва даромадлар, кўчиш шакллари, уй-жой тавсифи, оилаларнинг мулкий таъминланганлиги, ижтимоий тўловлар тизими ва ижтимоий соҳа тармоқларининг ривожланиши тушунилади.

«Турмуш сифати» тушунчаси бир томондан, субъектнинг ижтимоий ҳаёти ва инсон эҳтиёжларини тавсифласа, иккинчи томондан, яшаш шарт-шароитлари, қулайликлари ва ҳолатини акс эттиради.

Турмуш тарзи, сифати, даражаси ва фаровонлиги ўртасидаги муносабатларни қуйидагича ифодалаш мумкин: “агар турмуш даражаси – истеъмол соҳасидаги инсон фаолиятининг шарт-шароит комплекси ва тавсифини акс эттирса, турмуш тарзи – инсоннинг барча соҳадаги фаолияти,

турмуш сифати – аҳолининг, аҳоли унинг ҳақиқий тавсифга нисбати, аҳоли фаровонлиги эса – ушбу тушунчаларнинг синтези ҳисобланади...»¹. Шундай қилиб, аҳоли фаровонлиги – бу инсон эҳтиёжлари, ривожланиши, ҳаёт фаолиятидаги: меҳнат, истеъмол, маданият, ижтимоий-сиёсий соҳаларида қўлланилганда намоён бўлади. Аҳоли турмуш даражаси деганда, унинг зарур моддий неъматлар ва хизматлар билан таъминланганлиги, аҳоли истеъмоли ва эҳтиёжларининг қондирилганлик даражаси тушунилиб, уни қуйидаги икки хил вариантда кўриш мумкин: а) тор маънода – аҳолининг истеъмол даражаси ва истеъмолнинг қондирилганлик даражаси, истеъмол, даромад ва харажат орқали; б) кенг маънода – инсон тараққиёти даражаси (соғлиқ, аҳоли эҳтиёжларини қондириш имкониятлари) ва аҳолининг яшаш шароитлари (атроф-муҳит ҳолати ва аҳоли хавфсизлиги) орқали ифодаланади.

Аҳоли даромадлари ва унинг ижтимоий таъминланганлиги, аҳолининг моддий неъматлар ва хизматларни истеъмол қилиш даражаси, яшаш шароитлари, бўш вақти ва бошқалар аҳоли турмуш даражасининг таркибий қисмларини ташкил этади.

Аҳоли турмуш даражасини қуйидагиларга бўлиш мумкин:

- тўкин-сочинлик (инсоннинг ҳар томонлама ривожланишини таъминлаб берувчи неъматлардан фойдаланиш);

- нормал даража (инсоннинг жисмоний ва интеллектуал қобилиятларини такрор ишлаб чиқаришни таъминловчи илмий асосланган рационал истеъмол даражаси);

- камбағаллик (моддий неъматлардан ишчи кучини такрор ишлаб чиқаришнинг қуйи чегараси доирасида фойдаланиш);

- қашшоқлик (моддий неъматлардан биологик мезонлар бўйича минимал даражада фойдаланиш).

Аҳоли турмуш даражаси тушунчаси мураккаб, кўпқиррали бўлиб, иқтисодий адабиётда унинг турли таърифлари мавжуд.

Иқтисодий адабиётда аҳоли турмуш даражаси инсонларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондириш даражаси сифатидаги қарашлар устун бўлган ҳолда, иқтисодиётни эркинлаштириш босқичида аҳоли истеъмоли ҳақидаги тасаввурлар олдинги ўринга чиқди. Турмуш даражани баҳолашдаги истеъмолнинг устуворлиги И.И.Елисеева, В.М.Жеребин, А.Н.Романов томонидан таклиф этилган. Жумладан, И.И.Елисееванинг фикрича, «турмуш даражаси замирида аҳолининг ҳаётий зарур моддий неъматлар ва хизматларга бўлган эҳтиёжининг юқори даражада таъминланиши ва турли рационал истеъмолнинг қондирилиши ётади»².

¹ Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения. –М.: ЮНИТИ, 2002. –С. 17.

Турмуш даражаси аҳоли истеъмоли тавсифларида ва билвосита унинг даромадларида намоён бўлади. Аниқ ҳисоб-китоблар даромад кўрсаткичлари, нарх индекси ва истеъмолида амалга оширилади.

Б.К.Ғойибназаров, Ё.Абдуллаевнинг таърифларига мувофиқ «аҳоли турмуш даражаси – ижтимоий-иқтисодий категория бўлиб, у кишиларнинг моддий ва маданий, маиший эҳтиёжлари қондирилиши, ижтимоий турмуш шароитининг яхшиланиб бориши каби тушунчаларни ўз ичига олади»³.

«Аҳоли турмуш даражаси» тушунчасига Д.Тожибоева томонидан берилган таърифда истеъмолнинг миқдор ва сифат кўрсаткичларига алоҳида эътибор берилган бўлса, К.Х.Абдурахмонов, С. Алибековаларнинг фикрича, бир томондан аҳоли истеъмолининг ривожланиши учун яратилган имкониятлар даражаси, иккинчи томондан, уларни қондириш учун фойдаланиладиган ҳаётий неъматлар ва хизматларнинг миқдор ва сифати, деб қаралади.⁴ Бизнинг фикримизча, аҳоли турмуш даражасини янада тўлиқроқ ифодалаш учун инсон тараққиёти кўрсаткичларидан бири ҳисобланган мамлакатнинг ривожланганлик даражасини ифодаловчи пировард истеъмол кўрсаткичи, аҳоли жон бошига ишлаб чиқарилган ялпи ички маҳсулотни киритиш мақсадга мувофиқдир.

В.Н.Салин, Е.П.Шпаковская, М.Г.Назаровлар «аҳоли турмуш даражаси – бу инсонлар ҳаёт фаолиятининг энг аввало, реал ижтимоий – иқтисодий шароитлар йиғиндисини ифодаловчи мураккаб ва кўп қиррали категория бўлиб, ижтимоий тараққиётнинг муҳим тавсифи ҳисобланади» деб таъкидлайдилар⁵. Ушбу таъриф эса, турмуш даражасини фақат бир томонлама изоҳлайди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, бизнинг фикримизча, «аҳоли турмуш даражаси» - бу аҳолини яшаш, фаолият кўрсатиши учун ҳаётий зарур бўлган моддий, маънавий неъматлар билан қондирилганлиги, уларнинг истеъмолда эришган даражаси ва ушбу неъматларда инсон эҳтиёжининг қондирилганлиги билан ифодаланиши, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланганлик даражаси билан аниқланади. Аҳоли турмуш даражаси инсонларнинг иқтисодий фаоллиги, иқтисодиётнинг самарадорлиги, бутун миллий бойликнинг даражаси, ижтимоий бойликнинг тақсимланиши, аҳолининг ижтимоий – демографик тузилиши билан ҳам аниқланади.

² Социальная статистика. Под ред. Елисейевой И.И. Учебник. М.: Финансы и статистика, 2002. -С. 65. Жеребин В.М., Романов А.Н Уровень жизни населения. -М.: ЮНИТИ, 2002. -С. 17.

³ Ғойибназаров Б.К. Аҳоли турмуш даражасини статистик баҳолаш. Монография, Т.: Фан, 2005. –Б. 5.; Абдуллаев Ё. Макроиқтисодий статистика. Ўқув қўлланма. Т.: Мехнат, 1998. –Б. 181.

⁴ Абдурахмонов К.Х. Мехнат иқтисодиёти. Дарслик / Тошкент, “Мехнат”, 2004. –Б. 433.

⁵ Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика. Учебник. М.: Юрист, 2001. –С. 339.; Назаров М.Г тахририда. Курс социально-экономической статистики. Учебник. М.: Информ Финстат, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. –Б. 576.

Табийки, бозор муносабатлари ривожланган, иқтисодий тараққий этган мамлакатлар ривожланаётган ва ўтиш иқтисодиёти мамлакатларига нисбатан ўз фуқароларини юқори яшаш стандартлари ва ижтимоий кафолатлар билан таъминлай олиш қобилиятига эга. Турмуш даражаси муаммолари тадқиқ этилишида турмуш даражаси концепциясида фойдаланиладиган кўрсаткичлар мазмунини очиш муҳимдир:

1. Инсонларнинг сихат-саломатлиги: уларнинг аҳволи, яшаш ёшининг давомийлиги, ўлим даражаси, касалликнинг енгил-оғирлиги, инсонларнинг жисмоний ва ақлий қобилиятлари кўрсаткичлари билан тавсифланади.

2. Озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмоли: ўз вақтида овқатланиш, унинг таркибидаги калориялар, сифати, маҳсулотларнинг экологик софлиги.

3. Таълим: таълим олиш жараёни узунлиги ва даражаси, илмий билимларга эга бўлиш даражаси, маданий билим даражаси, кутубхоналарнинг адабиётлар билан таъминланиш даражаси.

4. Бандлик ва меҳнат шароитлари: меҳнат шароитлари ва тавсифи, унинг самарадорлиги, инсонларнинг шахсий мойиллиги ва қобилиятига мувофиқ келиши, касб танлаш эркинлиги, иш вақти узунлиги, йиллик таътил ва бошқалар.

5. Уй-жой шароитлари: уй-жой майдони ва унинг жиҳозлар билан таъминланганлиги, қулайликлари, аҳоли пунктларидаги маиший хизматлар кўлами, экологик ҳолати.

6. Ижтимоий таъминот: ижтимоий тенглик, бандлик кафолатлари вақтинчалик меҳнатга қобилиятсизлик, болали оилаларга ёрдам ва нафақалар бериш даражаси, пенсия, дотациялар, имтиёзлар.

7. Кийим-кечак: сифати, танлаш имконияти, кийим-кечак ва оёқ кийимлари мустаҳкамлиги ва турли-туманлиги.

8. Дам олиш ва бўш вақт: ўз вақтини ўтказиш бўйича танлаш имконияти, спорт ва дам олиш учун иншоотлар билан таъминланганлик даражаси.

9. Инсон ҳуқуқлари: инсон ҳуқуқларини амалга ошириш имкониятлари, хавфсизлик таъминоти, эпидемиялардан, талафотлардан ҳимоя қилиш⁶.

Иқтисодий адабиётни таҳлил қилиш асосида аҳоли турмуш даражаси тушунчаси ва таркибига бағишланган учта концепцияни ажратиш мумкин⁷.

⁶ Доклад о человеческом развитии. Социальная политика и социальное развитие. Узбекистан 1995. -Т.: 1996. –С. 15.; Доклад о человеческом развитии. Социальное согласие и человеческое развитие. ПРООН. 1997. –С. 213.

⁷ Волгин Н.А. Социальная политика / -М.: 2002. 352 с.; Волков А.М. “Швеция: социально-экономическая модель”./Справочник. -М.: 1991. –С. 254.; Денисова И.П., Клиновенко Л.Р. Социальная политика. Учебник. / Ростов н/Д.: “Феникс”, 2007. 275 с.

1-жадвалда турмуш даражаси концепциясининг таркибий жиҳатлари БМТ, Швед модели ва Франция турмуш даражаси кўрсаткичлари тизими асосида келтирилган.

БМТ концепциясига мувофиқ биринчи ўринда инсонларнинг сихат-саломатлиги ва озиқ-овқат билан таъминланганлиги катта аҳамиятга эга. Ғарб олимлари ўз тадқиқотларида турмуш даражаси, сифатли озиқ-овқат истеъмоли ва инсон меҳнати самарадорлиги ўртасида боғлиқлик борлигини кўрсатганлар. Аниқ шахснинг меҳнатга қобилиятлиги организмнинг меҳнат фаолияти жараёнида сарфлаган энергетик харажатларни ўз вақтида қопланишига боғлиқ. Озиқ-овқат истеъмолининг етишмаслиги меҳнат самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади.

1-жадвал

Турмуш даражасининг таркибий қисмлари⁸

БМТ концепцияси	Швед модели	Француз модели
1. Сихат-саломатлик	1. Меҳнат ва меҳнат шароити	1. Аҳоли сони ва таркиби, меҳнат ресурслари ва меҳнат шароити
2. Озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмоли	2. Иқтисодий имкониятлар	2. Даромадларни тақсимланиши ва улардан фойдаланиш
3. Таълим	3. Сиёсий имкониятлар	3. Фаолият кўрсатиш шароитлари
4. Бандлик ва меҳнат шароитлари	4. Мактаб таълими	4. Турмуш даражасининг ижтимоий жиҳатлари
5. Уй-жой шароити	5. Соғлиқни сақлаш ва тиббий ёрдамдан фойдаланиш	
6. Ижтимоий таъминот	6. Ижтимоий имкониятлар	
7. Кийим-кечак	7. Уй-жой	
8. Дам олиш ва бўш вақт	8. Истеъмол	
9. Инсон ҳуқуқлари	9. Бўш вақт ва уни ўтказиш	

БМТнинг турмуш даражаси концепциясининг мақсади барча таркибий жиҳатларни боғлашга ва турмуш даражаси концепциясига максимал яқинлашишга имкон беради. Бизнинг фикримизча, турмуш даражасини баҳолашнинг устувор вазифалари ва уни тартибга солишда миллат соғлиғи (БМТ концепцияси) ни биринчи ўринга қўймоқ мақсадга мувофиқдир.

⁸ Муаллиф томонидан тузилган.

Эҳтиёжлар таҳлилининг бош муаммоси унинг таркиби, иерархияси, чегараси, қониқиш даражаси ва имкониятларидан иборат. Аҳоли турмуш даражаси истеъмол ёки эҳтиёжларни қондириш даражасида ўз аксини топади. Иқтисодий адабиётда эҳтиёжлар тизими тўғрисидаги турли қарашлар ўрганилиб физиологик, экзистенционал, ижтимоий, интеллектуал, мета ва сиёсий эҳтиёжларни ўз ичига олувчи эҳтиёжлар классификацияси мукамал деб топилди. Биз томондан эҳтиёжларнинг классификацион схемаси асосида шахс эҳтиёжларини комплекс тавсифловчи схема таклиф этилди. Биринчи иккита эҳтиёжлар даражаси физиологик ва экзистенционал яшаш эҳтиёжларига киритилди. Иқтисодий адабиётда яшаш учун эҳтиёжларни қондиришнинг минимал, нормал ва юқори даражалари ажратилади.

Яшаш минимумини фойдаланиш муҳити кенг бўлиб, ушбу минимал ижтимоий кафолатлар тизими элементлари, камбағаллик чегарасини аниқлаш учун асос, иш ҳақи, пенсия ва муҳтожларга имтиёзлар табақалашуви ва ҳисоб-китоблари учун база ҳисобланади. У пенсия таъминоти, турли дотация ва имтиёзлар билан боғлиқ бўлган аксарият ҳисоб-китобларда қўлланилади. Яшаш минимуми аҳолининг аксарият қисмига тааллуқли бўлгани учун унинг ҳисоб-китоб қилиниши ва қўлланилишига эҳтиёткорлик билан ёндошиш лозим.

Турмуш даражасини белгиловчи муҳим омиллардан бири аҳоли даромадлари ҳисобланади. Аҳоли даромадлари истеъмол нархлари даражасига боғлиқ. Мамлакатимизда истеъмол нархлари индекси 2000 йилда 28,2% ташкил этган бўлса, 2010 йилда 7,3% га, 2020 йилда 11,1 тенг бўлган. Истеъмол нархлари индексининг кўтарилиши яшаш минимуми қийматининг ортишига, шу билан биргаликда аҳоли пировард даромадларининг харид қилиш қобилиятининг пасайишига олиб келади.

Аҳоли турмуш даражаси ва сифатини аниқлайдиган муҳим кўрсаткичлардан бири инсон тараққиёти индекси (ИТИ) бўлиб, у уч имкониятни – ҳаёт даври ва инсон саломатлиги, таълим олиш ва билимни мустаҳкамлаш, аҳоли турмушини таъминловчи етарли даромадлар даражасини ўрганишда асос бўлиб ҳисобланади. БМТни тараққиёт дастури маълумотларига қараганда 2022 йилда жаҳондаги 193 мамлакатдан 69 таси ИТИси энг юқори даражада ривожланган, 49 мамлакат юқори даражада, ўртачаси 42та, мамлакат ривожланиши бўлган 33 мамлакатлардир. Инсон тараққиёти индекси ривожланиш даражаси бўйича мамлакатлар рейтинги уч табақага бўлинганда, энг юқори даража индекси 0,902 дан 1,0 гача бўлган мамлакатлар: Швецария, Норвегия, Исландия, Гонконг, Швеция, Германия, Исландия, Сингапур каби 69та давлат киритилган. Юқори

.Юқори ривожланиш даражасига индекси 0,700 дан 0,799 гача бўлган 49 та мамлакат: Болгария, Хитой, Бразилия, Колумбия Украина, Миср Ўзбекистон қабилар қиради. Ўзбекистонда ўртача яшаш давомийлиги 71,7 йил, саводхонлик даражаси 12 йил, аҳоли жон бошига тўғри келадиган реал ЯИМ (харид тўлов паритети бўйича) 8056 АҚШ долларига тенг⁹.

Турмуш даражасини белгилловчи асосий омиллардан бири аҳоли даромадлари ҳисобланади. Инсон фаолиятидаги даромадларнинг роли истеъмол таркиби ва даражаси бевосита даромадларнинг миқдорига боғлиқлиги билан ифодаланади. Аҳоли даромадларининг таркиби ишлаб чиқаришнинг ҳолати ва бозор муносабатларининг ривожланишига қараб ўзгариб боради. Аҳоли даромадлари таркибида фойда, дивиденд, тадбиркорлик даромади, томорқа хўжалиги индивидуал фаолият даромадлари барқарор суръатларда ўсиб бормоқда. Уларнинг таркибан ўзгариб бориши кўп қирралидир.

Аҳоли жами даромадларидаги таркибий ўзгаришлар биринчи даромадлар улушининг жадал суръатларда ошиши (2000 йил 61,5%дан 2010 йил 87,7% 2023 йилда 73,3 фоизга) ва натурал шаклдаги даромадлар улушининг мутаносиб равишда қисқариши (38,5% дан 12,3%, 2,1% га) ҳисобига содир бўлмоқда. Бу эса, даромадлар шаклланиш жараёнидаги бозор муносабатларининг ривожланаётганини ақс эттиради. 2000-2023 йилларда аҳоли пул даромадлари таркибида иш ҳақи улушининг бошқа даромадлар манбаларига нисбатан жадал суръатларда ўсиши ижобий тенденция ҳисобланади.

Хуфёна даромадлар ҳар бир жамиятда мавжуд бўлиши иқтисодий тизимни мукамал эмаслигидан келиб чиқади. Албатта, бундай даромадлар шаклланишининг объектив ва субъектив сабаблари бор. Ғайриқонуний даромадлар жамиятда салбий ҳолат ҳисоблансада, уларнинг мавжуд бўлиш миқёси давлат амалга ошираётган иқтисодий сиёсатга боғлиқ бўлади.

Иқтисодий адабиётда хуфёна даромадларга субъектларнинг расмий даромади сифатида қаралмайди. Ғайриқонуний йўллар билан топилган даромадлар истеъмол қилинади, аҳоли турмуш даражаси ва моддий фаровонлигига ўз таъсирини ўтказади. Иқтисодиётни эркинлаштириш босқичида аҳоли истеъмол харажатларининг даромадларидан юқорилиги кузатилади.

Аҳоли даромадлари ўзгаришининг аҳоли турмуш даражасига таъсири қуйидагиларга боғлиқ:

⁹ Жаҳон банки маълумотлари

1. Кишилар томонидан мавжуд ресурслардан самарали фойдаланиш борасидаги тадбиркорлик қобилиятларининг бозорда тан олинishi ва самарали иш билан шуғулланишлари.

2. Мулккий мақом, мулк миқдори ва мавжуд мулкни даромад топиш йўлида ишлаб чиқаришга жалб этиш даражаси.

3. Иқтисодий фаолият юритувчи субъектларга ўз имкониятларини тўлиқ амалга оширишлари учун эркинлик берилиши.

4. Иқтисодиётни тартиблашда бозор ва давлат механизм ўртасидаги мақсадга мувофиқ уйғунликнинг таъминланиши, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг бозор механизмига устуворлик берилиши.

5. Ишлаб чиқаришда шахсий омил ўрнининг кескин ортиб бориши.

6. Миллий иқтисодиёт ривожланишига хорижий инвестицияларнинг жалб қилинишидаги қулайликлар ва имтиёзлар кўламининг етарли даражада эканлиги.

7. Бозор шакллариининг мавжудлиги, уларнинг ривожланганлик даражаси ва бир меъёрда фаолият кўрсатиши.

Аҳоли турмуш даражасини оширишда ва ижтимоий кафолатларни таъминлашда иш ҳақининг энг кам миқдори муҳим ўрин тутди. Агар ушбу кўрсаткич паст бўлса, мутаносиб равишда хусусий даромадлар даражаси ҳам нисбатан паст бўлади, аҳолининг тўлов қобилияти камайиб, аҳолининг энг зарурий ҳаётий эҳтиёжлари қондирилмайди ва белгиланган иш ҳақи кишиларни унумли меҳнатга рағбатлантира олмайди. Бозор муносабатлари ривожланган сари энг кам иш ҳақи миқдори мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражаси ва аҳолининг турмуш тарзи билан белгиланадган истеъмол савати асосида аниқланиши лозим. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида мамлакатимизда амал қилаётган энг кам иш ҳақи миқдорини ҳисоблаш вазифаси бажарилиб, истеъмол саватига асосланган эмас.

Жамиятда аҳоли даромадларининг шаклланиши ва харажатларни ҳисоблашни амалга оширишнинг ўзига хос механизми амал қилиб, бу мамлакат ишлаб чиқарувчи кучларининг ривожланиш даражаси ва иқтисодий ҳолати билан белгиланади.

Аҳоли даромадларининг истеъмолдан ортиқча бўлиши жамиятнинг бойлигини билдирса, истеъмолнинг қондирилмаслиги эса аҳолининг турмуш даражаси пастлигидан далолат беради. Биринчи ҳолатда сиёсий ва ижтимоий барқарорлик, аҳоли ўрта табақаси улушининг юқорилиги ва турмуш даражасининг яхшилигини билдирса, иккинчи ҳолат эса, аҳоли таркибида камбағаллар улушининг 10%дан юқори даражада сақланиб туриши, ижтимоий тафовутларнинг кескинлашиб бораётганлигини кўрсатади.

Бозор механизми аҳоли фаровонлигини ошириш билан моддий ва ижтимоий табақаланишни юзага келтиради. Аммо ушбу табақаланиш ижтимоий хавфсизлик меъеридан ортиб кетмаслиги ва жамиятдаги ижтимоий барқарорликка салбий таъсир кўрсатмаслиги керак. Бу, биринчи навбатда, энг кам ва энг юқори даромадни, яъни бойлар ва камбағаллар даромадларининг фарқланишига тааллуқли бўлади. Бу фарқ катталашган сари ижтимоий хатар имкони ортади. Аксинча, бу фарқ камайиб борса, ижтимоий мувозанатга мойиллик ҳукмрон бўлади. Даромадлар табақаланишини аниқлашда одатда 10% бойлар ва 10% камбағаллар даромадининг нисбати сифатида ўлчанадиган дециль коэффиенти асос қилиб олинади. Халқаро иқтисодий хавфсизлик меъёрларига биноан ушбу нисбат (10:1) бўлиши лозим.

Ўзбекистон 2017-2023 йилларда аҳоли даромадларининг дециль гуруҳлари бўйича табақаланиш коэффиенти 6,2дан 7,1 бараваргача ортди. Ушбу табақаланиш санитария инқирози даврида кучайди.

Квинтель коэффиентлари ўртасидаги табақаланиш даражаси 2017-2023 йилларда 4,1 дан 4,7 бараваргача ортди. Давлатнинг аҳолини ижтимоий ночор ва кам таъминланган аҳоли қатламларига манзилли ёрдам сиёсатини амалга ошириш аҳоли даромадлари ўртасидаги тафовут даражасини бирмунча юмшатишга олиб келди.

Ўзбекистонда даромадларнинг концентрациялашуви (Джини) коэффиенти ҳам меъерида. Бу меъёр коэффиенти жаҳон амалиётида 0,375 га тенг ҳисобланади. Ўзбекистонда ушбу кўрсаткич 2010 йилда - 0,418 га тенг бўлган ҳолда, 2023 йилга келиб 0,288 га тенг бўлди¹⁰. Ушбу кўрсаткич бўйича табақаланиш даражас кескин пасайиб, анча мўътадил даражага тушди.

Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти мамлакатлардаги ЯИМ ва Джини коэффиенти (Кдж) ўртасидаги боғлиқлик тесқари пропорционал бўлиши керак. ЯИМ ўсиши даромадларнинг концентрациялашуви кўрсаткичи бўлган Джини коэффиенти пасайишига олиб келади. ЯИМ ўсганда Кдж пасаймаса, ушбу янги либерал модель бозор муносабатларини шакллантираётган ўтиш иқтисодиёти мамлакатлари учун хосдир.

Джини коэффиенти оптимал кўрсаткичи жаҳонда 0,37 деб қабул қилинган бўлиб, реал коэффиентнинг у ёки бу томонга оғиши жамиятнинг ижтимоий самарадорлиги пасайишидан далолат беради. Агар Кдж нолга яқинлашса, жамиятнинг иқтисодий ривожланишида рақобатга рағбат йўқолади. Кджнинг бирга (1) яқинлашиши эса, жамиятда пассивлик даражаси ошишига олиб келади. Ушбу маълумотлардан аҳоли тарқибида ижтимоий

¹⁰ Макроэкономическая политика и бедность в Узбекистане. UNDP. Т.: 2023. -С. 46

табақалашув юмшаганини кўриш мумкин. Жамиятнинг ижтимоий таркибининг мувозанатлашуви – иқтисодий ислохотларни амалга ошираётган ўтиш иқтисодиёти босқичининг сифат кўрсаткичларидан бири ҳисобланади.

Бозор муносабатлари ривожланган тараққий этган мамлакатларда аҳоли таркибида ўрта синфнинг улуши 50% дан юқори бўлиши керак. Тараққий этган мамлакатларнинг аҳоли таркибида амалдаги ўрта синфнинг улуши 60-70% ни ташкил этмоқда. Жаҳон амалиёти таҳлилининг кўрсатишича, ўтиш даври тугалланган мамлакатлар ижтимоий таркибида Кдж – 0,37, ўрта синф улуши иқтисодиётда 50% дан кўп бўлиши; ишсизлик даражаси иқтисодий фаол аҳолининг 4-5%и; жамғаришнинг ЯИМдаги меъёри 20%дан юқори; жаҳон иқтисодиётида рақобатбардошлиги бўйича рейтинги 20-ўриндан, аҳоли жон бошига ЯИМ даражаси бўйича 20-ўриндан паст бўлмаслиги керак.

Иқтисодиётда шундай қонуният борки, аҳоли жон бошига олинган даромадларнинг ўсиши ишлаб чиқариш даражаси ва унинг ўсиш суръатларига тўғри мутаносибликда бўлишини талаб этади. Аҳоли жон бошига ҳисобланган даромад ишлаб чиқариш ҳажмига ва аҳоли сонига боғлиқ бўлади. Аҳоли жон бошига даромадларнинг ўсиши учун ишлаб чиқаришнинг ўсиши аҳоли кўпайишидан тез ривожланиши талаб қилинади.

Жаҳон амалиётида ХХІ аср бўсағасида уй хўжаликлари даромадлари табақалашувига боғлиқ бўлган икки омилнинг ўрни алмашди: агар олдин иқтисодий ўсиш давлатнинг ижтимоий ҳимоя дастурларини қисқартириш ва иш ҳақи табақалашувини пасайтиришга қаратилган бўлса, ҳозирда эса, аксинча, иш ҳақи табақалашуви иқтисодий ўсишга туртки бўлиб, давлат дастурларини қисқартириш иқтисодий ўсишга камроқ таъсир кўрсатади. Биринчи омилнинг таъсири ривожланган мамлакатларда ўз аксини топади ва иккинчисининг таъсирини қоплайди. Аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ кам бўлган мамлакатларда иккинчи омилнинг таъсири муҳим бўлиб иқтисодий ўсиш билан Джини коэффиценти корреляциясининг аҳамиятли ўсишига олиб келади.

Иқтисодиётни эркинлаштириш босқичида иқтисодий ўсиш ва энг аввало даромадлар тенгсизлиги даражаси ўртасидаги боғлиқлик инсон капиталига – тиббий хизмат, умумий ва касбий таълим, замонавий технологияларга эришиш даражасини кенгайтириш билан аниқланади. Бу табиийки, Джини коэффиценти билан аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ ўсиши ўртасидаги салбий корреляцияга олиб келади. Инсонлар олган билим ва кўникмалари, уларнинг меҳнат қилиш қобилиятларидан тўлиқ фойдаланилса ва меҳнатига яраша яхши ҳақ тўланса харажатлар қайтади. Халқаро иқтисодий форумлардаги таҳлилларнинг кўрсатишича, кўпинча

Джини коэффициентлари умумтаълим мактаблари сифати, мамлакатдаги олим ва инженерларнинг сони билан корреляцияланади¹¹.

Инсон капиталига катта инвестициялар сарфланадиган мамлакатларда биринчи ўринда ушбу қўйилмаларнинг қайтими кутилади, ривожланаётган мамлакатларда эса, инсон капиталини кўпайтириш муҳимдир. Давлатнинг ижтимоий сиёсатдаги иштироки устувор даражада инсон капиталини кўпайтиришга, замонавий технологияларга, таълим ва тиббий хизматга тенг эришишни таъминлашга қаратилиши зарур.

Аҳоли турмуш даражасини оширишнинг муҳим йўналишларидан бири камбағалликни қисқартиришдир. Ўзбекистонда 2000 йилда Жаҳон банки экспертларининг фикрича, аҳолининг 27,5% камбағаллик чегарасида турган бўлса, бу кўрсаткич 2023 йилда 11,0%ни ташкил этган.

Таҳлилларимиз кўрсатишича, мамлакатимизда камбағаллик қуйидаги омиллар билан белгиланади:

- оила таркиби ва боқимандалар сони, авваламбор, болалар сони билан;
- оила бошлиғининг маълумот даражаси билан;
- оила бошлиғининг ва унинг меҳнатга қобилиятли аъзоларининг бандлик даражаси;
- кам иш ҳақи тўланадиган соҳаларда бандлик даражаси билан.

Камбағалликни камайтиришнинг истиқболли, муҳим йўли микромолиялашдир. Аҳолининг энг кам таъминланган қатламларини микромолиялаш – пул суммасини жамғаришни барқарор таъминлаб туришга ўз корхонасига ёки уй-жойига пул қўйиш учун, ўзини таваккалчиликдан ҳимоя қилиш ва катта харажатларни ҳал этиш учун зарурдир.

Аҳоли турмуш даражасини ошириш стратегиясини амалга ошириш муҳим ҳаётий аҳамиятга эгадир. Ушбу кенг қамровли стратегия иқтисодий ўсиш хусусиятларини ўзгартириш, аҳоли бандлигини, шу жумладан, озиқ-овқат, маҳсулотларни қайта ишлаш саноати, енгил саноат тармоқларини жадал ривожлантириш, кичик корхоналарда машинасозлик саноати учун эҳтиёт ва бутловчи қисмларни ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, хизмат кўрсатиш ва касаначилик соҳасини ривожлантириш ҳисобидан кенгайтириш, шунингдек, ижтимоий ва иқтисодий инфратузилмага, шу жумладан, қишлоқ жойларга давлат инвестицияларини йўналтиришни кўпайтириш ҳисобидан қайта тақсимлаш сиёсатини мустаҳкамлаш имконини берадиган қатор стратегик чораларни назарда тутати.

Камбағаллик кўламини янада камайтириш, аҳоли ночор қатламларининг унумли иш билан бандлигини таъминлайдиган, тармоқларнинг шаҳар ва

¹¹ Цирель С. Влияние государственного вмешательства в экономику и социального неравенства на экономический рост. // Вопросы экономики. 2019. -№5. С. 132.

қишлоқ ўртасидаги номутаносибликларни камайтирадиган юқори иқтисодий ўсиш суръатларига боғлиқ.

Ўзбекистонда ижтимоий сиёсат мақсадларига эришиш тегишли мақсадли дастурларни амалга ошириш жараёнини ўз ичига олувчи индикаторлар орқали бажариляпти. Масалан, аҳолини газ ва сув тармоқлари билан таъминланиш индикаторининг киритилиши қишлоқ аҳолисининг табиий газ ва ичимлик суви билан таъминланиш дастурини амалга ошириш жараёнини акс эттиради. Бунга умумтаълим мактаблари, касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар индикаторлари киритилиши кадрлар тайёрлаш миллий дастури ривожланишини амалга оширишни кўрсатади. Ижтимоий сиёсат амалга оширилиш жараёнида тизимли ижтимоий мониторинг ўтказиш учун ҳар бир вилоят, шаҳар ва туман дастурлари ишлаб чиқилганлигини кўрсатувчи индикаторлар йиғиндиси ва интеграциялашган кўрсаткичлар керак бўлади.

Тадқиқот ишида ижтимоий фаровонликни аниқловчи интеграл индекснинг киритилиши таклиф этилади. Ижтимоий фаровонликнинг интеграл индексини ҳисоблаш жараёнида ҳар бир ҳудуднинг ўзига хослиги, демографик ҳолати, табиий ресурсларининг мавжудлиги, иқтисодий салоҳияти, ижтимоий инфратузилмаси ривожланиши ва уларнинг аҳоли турмуш даражасига таъсирини баҳолашда уч даражали тизим кўрсаткичларидан фойдаланилади:

- минерал хом-ашё, сув ва меҳнат ресурслари билан таъминланганликдаги фарқларни тавсифловчи ҳудуддаги ресурс салоҳияти кўрсаткичлари;

- иқтисодий салоҳият кўрсаткичлари;

- ижтимоий демографик кўрсаткичлар.

Ижтимоий фаровонликнинг интеграл индексини минтақалар даражасида ҳисоб-китоб қилиш қуйидаги кетма-кетликда ўтказилади:

- танланган базавий кўрсаткичлар бўйича ҳар бир тизимли блок, ҳар бир минтақа учун балли баҳолаш ўтказилади, минтақалар бўйича кўрсаткичлар ўртача республика даражасига нисбатан ҳисобланади;

- барча олинган базавий кўрсаткичлар йиғиндиси бўйича балли баҳолаш ҳисобини суммалаш ва шундай қилиб жами ўртача баллини аниқлаш;

- ўртача баллини ҳисоблаш ҳар бир минтақанинг ўртача суммавий баллини республика бўйича ўртача суммавий баллига бўлиш орқали топилади;

- ижтимоий фаровонликнинг натижавий интеграл индекси иккита индекс: ресурс иқтисодий салоҳияти ва ижтимоий демографик ривожланиш индекси бўйича ўртача арифметик ҳисоби аниқланади.

Ижтимоий фаровонлик интеграл индекси бўйича минтақаларга ажратишда ҳар бир аниқ туман учун ранг (ўрин) берилади.

Ижтимоий фаровонлик индексининг ишлаб чиқилиши ва ҳамма ҳудудларда тизимли ижтимоий мониторинг ўтказилиши қуйидагиларга эришиш имконини беради:

- ҳукумат томонидан минтақалар даражасида қабул қилинган қарорлар натижасини ва мавжуд ресурслардан фойдаланиш самандорлигини баҳолаш;

- самарасиз алоҳида минтақаларнинг сабабларини аниқлаш ва улар асосида ҳудудий ривожланишни тартибга солишда асосий устуворликларни белгилаш. Самарасиз ҳудудларни ривожлантириш тизимли ёндошувини вилоятларни ижтимоий-иқтисодий ривожланиш Комплексли дастури орқали таъминлаш мумкин бўлади.

Ўзбекистон учун макродаражадаги муҳим стратегик вазифа – иқтисодий ўсиш сифатининг яхшиланишига, технологик модернизацияга, халқаро рақобатбардошликнинг оширилишига, иқтисодиёт диверсификацияси ва мамлакатни кенг қамровли экспорт товар ва хизматларнинг технологик ривожланган ишлаб чиқарувчисига айлантира олишидир. Бу бандликда самарадорлик имкониятларини кенгайтиради, даромадлар даражасини оширади ва аҳоли турмуш даражасини яхшилайдди.

Ўзбекистон Республикаси аҳоли турмуш даражасини ошириш стратегиясининг мақсади – динамик ва кенг кўламли иқтисодий ўсиш асосида, жаҳон бозорида унинг рақобатбардошлигини таъминловчи модернизациялашган ва диверсификациялашган иқтисодиётни шакллантириш, мамлакатнинг барча ҳудудларини комплекс ривожлантириш, даромадларни адолатли тақсимлаш, таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа ижтимоий тармоқларда хизматлар сифатини ошириш асосида аҳоли турмуш даражасини оширишдир.

Аҳоли турмуш даражасини тадқиқ этиш жараёнида қуйидаги илмий ҳулосалар олинди:

1. Аҳоли турмуш даражасини ифодаловчи асосий кўрсаткичлар бўлиб: аҳоли даромадлари миқдори ва таркиби, аҳоли даромадларининг турли табақалар ўртасида тақсимланиши, инсон салоҳияти тараққиёти индекси, истеъмол савати қиймати ҳисобланади.

2. Даромадларнинг туркумланиш хусусиятларини аниқлашда миллий иқтисодиёт тармоқлари бўйича иш ҳақининг турлича даражада эканлигига эътибор бериш керак. Таҳлилларнинг кўрсатишича, иқтисодий ислохотлар жараёни ва суръати турли тармоқларда ҳар хил кечганлиги туфайли иш ҳақи миқдорининг тармоқ ва ҳудудий жиҳатдан фарқланишига олиб келмоқда.

Иш ҳақи миқдорининг шаклланиши ишчи кучига талаби ва тақлиф ўртасидаги нисбатга боғлиқ бўлади.

3. Даромадлар ва аҳоли турмуш даражасининг алоқадорлик механизми sanoatда бандлик даражаси, sanoat таркиби, аҳолининг тадбиркорлик фаолияти билан белгиланиб, унинг ўзгариб бориши аниқланди. Аҳоли даромадларининг ўзгариш омиллари, аҳолининг бозор даромадлари таркиби хўжалик юритиш шакллари ва мулкнинг шакллари асосида табақаланиб ўзгариб боради.

4. Аҳоли даромадларининг фарқланиш даражалари ва омиллари мол-мулкни ишлатиб даромад топишда, аҳоли жамғармаларининг миқдоран ва самарали ишлатилиши ҳар хил бўлганидан, ишлаш ва билим олиш жараёнида тўпланган меҳнат қобилиятлари турлича бўлганидан, аҳоли гуруҳларини турли даражада ва ҳар хил иш билан бандлиги, ҳар бир фаол аҳолига тўғри келадиган боқимандалар сони билан аниқланади. Аҳоли даромадларининг фарқланишига икки омил кучли таъсир этади. Биричидан, миллий иқтисодиётда аграр соҳанинг муҳим роль ўйнаши ва қишлоқларда аҳолининг 64% яшаши. Иккинчидан, аҳоли таркибида кўп болали oilаларнинг mavjudлиги. Ушбу ҳолатлар даромадлар табақаланишига иқтисодий ва демографик вазиятлар таъсирини кучайтиради.

5. Аҳоли турмуш даражаси давлат томонидан юритилаётган ижтимоий сиёсат билан белгиланади. Ижтимоий сиёсатнинг асосий вазифаси аҳолининг манзилли ва самарали ижтимоий ҳимоясини шакллантиришдан иборат бўлиб аҳолининг кам таъминланган қатламларини қўллаб-қувватлаш, меҳнат қилиш ҳуқуқини кафолатлашни таъминлаш, аҳоли бандлигини тартибга солиш орқали амалга оширилади.

6. Ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида камбағалликнинг келиб чиқиш сабаблари, мутлақ ва нисбий кўринишлари, аниқлаш кўрсаткичлари тадқиқ этилди. Уни ўлчаш учун аҳолининг умумий сонидан камбағаллар улуши, камбағалликни тавсифловчи даромад миқдори, камбағалликнинг чуқурлашув даражаси кўрсаткичларидан фойдаланилди.

7. Камбағаллик даражасини белгилашда ҳар бир мамлакат ўзига хос вазифа ва мақсадларни кўзда тутаяди, миллий иқтисодиётнинг ривожланганлик даражасидан келиб чиқиб, яшаш минимумини аниқлайди, ночор қатламларни ҳимоялаш, камбағаллик меъёрлари белгиланиши асосида ҳисобга олинади. Камбағаллик даражасига иқтисодиётнинг таркибий тузилиши ва ишлаб чиқариш соҳалари ривожланиши ҳам кучли таъсир этиши, камбағалликни келтириб чиқарувчи омиллар эканлиги аниқланди. Жаҳон амалиётининг кўрсатишича, иқтисодий ривожланган мамлакатлар ижтимоий кескинликни бартараф этиш учун аҳолининг ўрта ва камбағал

катламлари ўртасидаги чуқур табақаланишга йўл қўймасликка интилсалар, ривожланаётган мамлакатларда эса камбағалликнинг аниқланиши аҳолининг минимал турмуш даражасини таъминлаб туриш сиёсати билан боғланган.

8. Таҳлилларнинг кўрсатишича, мамлакатимизда камбағаллик даражаси куйидаги омиллар билан белгиланади: оила таркиби ва боқимандалар сони; оила бошлиғининг маълумот даражаси; оила бошлиғининг ва унинг меҳнатга қобилиятли аъзоларининг бандлик даражаси; кам иш ҳақи тўланадиган бандликнинг мавжудлиги.

Аҳоли турмуш даражасини ошириш ва камбағалликни камайтиришга қаратилган куйидаги амалий тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ривожланиш ва аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш стратегиясини ишлаб чиқиш ва ушбу дастур доирасида куйидагиларни амалга ошириш зарур: мамлакатда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш; меҳнат қилиш соҳаларини кенгайтириш; тадбиркорликни, яқка тартибдаги меҳнат фаолиятини ва ўзини-ўзи банд этиш шакллари кенгайтириш; жамоа шаклидаги ишларни ташкил этиш, ўртача даромадларнинг доимий кўпайиши, камбағалликни камайтириш.

2. Аҳолининг барча табақалари учун муносиб турмуш даражасига эришиши учун барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлаш, шунингдек, аҳолининг турли қатламларини иш билан таъминлаш, ер, кредитлар ва бошқа ишлаб чиқариш ресурсларидан фойдаланиш орқали барқарор ўсиш суръати имкониятларидан фойдаланишни кафолатлаш зарур.

3. Ўзбекистонда аҳоли турмуш даражасини ошириш борасида инсон салоҳиятини ривожлантириш индексини янада ошириш сиёсати олиб борилиши керак.

4. Ижтимоий фаровонликнинг интеграл индексини ҳисоблаш жараёнида ҳар бир ҳудуднинг ўзига хослиги, демографик ҳолати, табиий ресурсларининг мавжудлиги, иқтисодий салоҳияти, ижтимоий инфратузилмасининг ривожланиши ва уларнинг аҳоли турмуш даражасига таъсирини баҳолаш кўрсаткичларидан фойдаланилди.

5. Амалдаги қонун ҳужжатларига ҳудудлар бўйича меҳнат билан банд бўлмаган ва ишга жойлаштиришга муҳтож аҳоли тоифаларини аниқ белгилайдиган ўзгартириш ва қўшимчаларни киритиш.

6. Солиқ юкни камайтириш ҳисобига солиқ тўловчилар ихтиёрида қолдириладиган маблағлардан унумли фойдаланиш, аҳоли даромади ва бандлик даражасини ошириш орқали харид қобилиятининг тез ўсишига эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Цирель С. Влияние государственного вмешательства в экономику и социального неравенства на экономический рост. // Вопросы экономики. 2019. -№5. с. 132.
2. Жаҳон банкининг 2020 йил маълумотлари; Доклад о человеческом развитии. Образование в Узбекистане. 2019/2020. Ташкент, UNDP, 2020. –с. 198.
3. Қобилов Ш. Миллий хавфсизликнинг иқтисодий муаммолари. Тошкент. 2006. –б. 131.
4. Макроэкономическая политика и бедность в Узбекистане. UNDP. Т.: 2020. -с. 46
5. Гусейнов Р.М., Карманова Н.Е. Общим аршином Джини. // ЭКО 2021. –с. 21-51.
6. Доклад о человеческом развитии. Социальная политика и социальное развитие. Узбекистан 1995. -Т.: 1996. –С. 15.; Доклад о человеческом развитии. Социальное согласие и человеческое развитие. ПРООН. 1997. –с. 213.
7. Волгин Н.А. Социальная политика / -М.: 2002. с 352.;
8. Волков А.М. “Швеция: социально-экономическая модель”./Справочник. -М.: 1991. –с. 254.;
9. Денисова И.П., Клиновенко Л.Р. Социальная политика. Учебник. / Ростов н/Д.: “Феникс”, 2007. с 275.